

ПРИНЦИП 4К В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В МАЛЫХ ГРУППАХ

Курбанбаев И.М.

Каракалпакский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14059856>

Аннотация. В данной статье рассмотрены принцип 4К в обучении английскому языку в малых группах который включает в себя четыре ключевых компонента: критическое мышление, креативность, коммуникацию и коллаборацию и элементы способствующие более глубокому усвоению языка и развитию навыков, необходимых для эффективного общения. А также активное взаимодействие учащиеся в малых группах.

Ключевые слова: 4К, эффективность, критическое мышление, коллаборация, креативность, методы, техника.

Обучение иностранным языкам является важной частью образовательного процесса, и эффективные методы преподавания играют ключевую роль в этом. В последние годы все большую популярность набирает принцип 4К, который включает в себя критическое мышление, креативность, коммуникацию и коллаборацию[1;23]. В данной статье мы рассмотрим, как применение принципа 4К в обучении английскому языку в малых группах может повысить уровень владения языком и улучшить взаимодействие между учениками.

Принцип 4К

1. **Критическое мышление:** Критическое мышление позволяет ученикам анализировать информацию, делать выводы и оценивать различные точки зрения. В контексте изучения английского языка этого можно достичь через обсуждение текстов, анализ песен или фильмов, а также через решение проблемных задач[2;165].
2. **Креативность:** Креативность заключается в умении думать нестандартно и генерировать новые идеи. В малых группах можно проводить творческие задания: создавать истории, ролевые игры и проектные работы, что способствует улучшению навыков письменной и устной речи.
3. **Коммуникация:** Эффективная коммуникация — ключевой аспект изучения языка. Она включает в себя как вербальные, так и невербальные средства общения. Участники малых групп могут активно практиковать свои навыки, обсуждая темы, делаясь мнениями и учаась слушать друг друга.
4. **Коллаборация:** Коллаборация подразумевает совместную работу над проектами и задачами. Работая в малых группах, студенты могут обмениваться опытом, делиться знаниями и учиться у других. Это создает атмосферу поддержки и доверия, что особенно важно для изучающих язык.

Практическое применение принципа 4К в малых группах

Организация занятий

- **Формирование групп:** На занятиях рекомендуется формировать малые группы (3-5 человек), что позволит каждому участнику активно участвовать в диалогах и заданиях.
- **Выбор тем:** Темы для обсуждения могут быть разнообразными, например, актуальные события, культура стран, где говорят на английском языке, или даже личные интересы участников.

Методы и техники

- **Дискуссии и дебаты:** Применение форматов дискуссий способствует развитию критического мышления, так как участники должны аргументировать свою точку зрения и учитывать мнения других.
- **Проектная работа:** Например, создание презентаций по заданной теме развивает креативность и навыки взаимодействия в группе.
- **Ролевые игры:** Это отличный способ улучшить навыки коммуникации и повысить уверенность в себе.

Оценка результатов

Регулярная оценка прогресса участников является важной частью образовательного процесса. Это помогает выявить как достижения, так и области, требующие улучшения. Для этой цели можно применять как традиционные методы, такие как тесты и контрольные работы, так и современные подходы[3;66].

Традиционные методы позволяют объективно оценить уровень знаний и умений обучающихся. Они дают ясное представление о том, насколько участники усвоили материал. Однако важно не ограничиваться только ими.

Новые подходы, такие как самооценка и оценка среди сверстников, могут значительно обогатить процесс. Самооценка помогает участникам осмыслить собственные достижения и определить зоны для роста, в то время как оценка сверстниками способствует формированию критического мышления и навыков конструктивной обратной связи[4;331].

Таким образом, разнообразие методов оценки позволяет создать более полную картину прогресса и поддерживать мотивацию участников.

В заключение стоит подчеркнуть, что использование принципа 4К в обучении английскому языку в малых группах может существенно улучшить эффективность образовательного процесса. Принцип 4К включает в себя развитие критического мышления, креативности, коммуникации и коллаборации, что особенно актуально в условиях современного обучения.

Небольшие группы способствуют более активному участию каждого ученика. Он позволяет развивать навыки взаимодействия и обмена идеями, что ведет к более глубокому пониманию материала. Применяя 4К, преподаватель может сосредоточиться на индивидуальных потребностях учащихся и учитывать их личные цели.

Таким образом, обучение английскому языку с акцентом на принципы 4К не только делает процесс обучения более интересным и динамичным, но и способствует развитию тех навыков, которые необходимы для успешного общения в сегодняшнем глобализированном мире. В итоге, такая методика активизирует учебный процесс и формирует у студентов уверенность в своих силах и знаниях.

Refernces:

1. Буркова, Е.А. (2017). "Методические рекомендации по организации обучения в малых группах". Издательство ЛКИ.
2. Бабанский, Ю. К. (2017). "Педагогические технологии: теория и практика". М.: Высшая школа.
3. Талызина, Н. Ф. (2018). "Принципы проектной деятельности". М.: Просвещение.

4. Гребенюков, А. В. (2019). "Обучение в малых группах: новые подходы". СПб.: Наука.
5. Шатилова, А.Ю. (2019). "Критическое мышление и его применение в обучении иностранным языкам". Вестник Московского университета.
6. Дьяченко, Н. Н. (2020). "Развитие критического мышления в процессе обучения иностранным языкам". М.: Академия.
7. Кузнецова, И.Г. (2020). "Творческие методы в обучении английскому языку". Издательство Просвещение.
8. Костюкова, Н.С. (2021). "Коммуникационные навыки как важный аспект изучения иностранного языка". Научный журнал "Язык и культура".
9. Эбли, Л. М. (2021). "Коммуникативная методика обучения языкам". Екатеринбург: Уральский университет.
10. Крамаренко, В.В. (2022). "Современные методы обучения на основе принципа 4К". Материалы конференции по методике преподавания языков.